

Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria: un estudio comparativo en Latinoamérica

Blanca Estela Bernal Escoto¹

María Paula Díaz Rojas²

Recibido: 02 de septiembre de 2020

Aprobado: 28 de septiembre de 2020

Bernal, B., Díaz, P. (2020). Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria: un estudio comparativo en Latinoamérica. *Revista Activos*, 18 (2), xx-xx. DOI: 10.15332/25005278/xxxx

Clasificación JEL: M14, P28.

Introducción

En la actualidad la Responsabilidad Social Universitaria [RSU], ha tenido un enfoque integral en su sistema orientado a definir la naturaleza de la enseñanza superior; trayendo consigo nuevas necesidades basándose en un desarrollo de habilidades necesarias para las instituciones, con el fin de proporcionar una base que sustente el desarrollo humano, obteniendo así una formación y un aprendizaje óptimo. Tanto para las Instituciones de

¹ Profesor e investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. ORCID: 0000-0002-8721-256 Correo: blancab@uabc.edu.mx

² Estudiante de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomas ORCID: 0000-0003-4055-4510. Correo: maria.diazr@usantotomas.edu.co

Educación Superior [IES] y para la RSU, el tema de educación ambiental es reciente, teniendo en cuenta que la responsabilidad social ambiental coincide con el desarrollo sostenible. (Franco, et al., 2017)

Esta investigación se contextualiza con base a la propuesta metodológica formulada por Vallaelys, De La Cruz, & Sasía, (2009), incorporando la información entorno a los procesos de gestión, ética y ambiental y por último identificando los grupos de interés de una universidad, para así formar ciudadanos responsables y solidarios, con una obtención y difusión de conocimientos sociales, que tenga una participación social con un desarrollo más humano y sostenible.

La Responsabilidad Social Universitaria [RSU] es un enfoque integral que busca encontrar soluciones innovadoras para atender las necesidades sociales de las Instituciones de Educación Superior [IES]. Su premisa básica gira en torno a la solidaridad, la equidad y la justicia social; garantizando a los actores en el proceso docente un desarrollo sostenible en sus grupos de interés; esto significa que las instituciones educativas que deseen implementar esta iniciativa deben llevar un trabajo colaborativo (Vallaelys., s.f)

Cada vez, son más las IES preocupadas en formar profesionistas responsables con su entorno, la sociedad y el medio ambiente, es por ello que resulta necesario realizar un estudio comparativo entre las siguientes universidades: la Universidad Autónoma de Baja California está en México y la Universidad Santo Tomás de Colombia.

En este punto, cabe mencionar que la polémica sobre la responsabilidad social (RS) surgió en la posguerra (Segunda Guerra Mundial), debido a la violencia social y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos y sus líderes contra los contingentes de grandes poblaciones. Aunque en un principio se consideró una cuestión moral, para el comportamiento del sujeto, la responsabilidad moral sólo constituye un caso específico de RS. Además de atribuirse no sólo a los individuos sino también a las organizaciones, incluidas las universidades, también se configura en los planos económico, político y social. (González, Méndez, García, & Arguello, 2017)

La importancia de esta investigación radica en la información que se tiene acerca de la Responsabilidad Social Universitaria [RSU] en las Instituciones de Educación Superior [IES] con la finalidad de saber si estas instituciones están implantando el tema medioambiental en sus planes de estudio y como lo están ejecutando. Cabe resaltar que esta información será útil para resolver varias incógnitas que se tienen sobre el tema; tales como: ¿qué tanto estas universidades han implantado el tema medioambiental?, ¿De qué forma, las universidades participantes se responsabilizan por los impactos medioambientales generados? Por lo que este estudio sentará las bases para futuras investigaciones.

Basado en lo anterior, surge la interrogante: ¿De qué forma, las universidades participantes se responsabilizan por los impactos medioambientales generados? En cuanto a los objetivos de estudios se pretende en principio identificar los indicadores de impacto ambiental considerados por las IES participantes en su modelo de RSU; posterior a ello conocer los lineamientos de la responsabilidad social universitaria en el ámbito

medioambiental, y por último indagar sobre los enfoques ambientales que las universidades han venido implementando en la RSU.

El presente artículo de investigación otorga un valor social – medioambiental para las universidades que actualmente desean ser evaluadas como Instituciones de Educación Superior socialmente responsable, a las proporciones las mejores prácticas en el ámbito medioambiental exclusivamente, de dos IES reconocidas a nivel internacional, tales como son la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, Baja California, México; y la Universidad de Santo Tomas en Bogotá, Colombia.

Finalmente, el aporte metodológico radica en la generación del conocimiento al proporcionar el primer estudio comparativo a nivel Latinoamérica; debido a que proporciona a las IES que deseen certificarse en Responsabilidad Social Universitaria los lineamientos necesarios para conseguirlo, así como los indicadores que deben de ser atendidos.

Marco teórico

El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nace a partir de la idea de desarrollo sostenible, el cual surgió de la necesidad de introducir cambios en el sistema económico existente basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica.

En la década de los 70's, Ignacy Sachs, consultor de Naciones Unidas para temas de medio ambiente y desarrollo, propuso la palabra “Eco-Desarrollo” para conciliar el aumento de la producción que reclamaban urgentemente los países del tercer mundo, con el respeto a los ecosistemas que permitirían mantener las condiciones de la habitabilidad de la

tierra (Larrouyet, 2015). Este término empezó a utilizarse en los círculos internacionales relacionados con el "medioambiente" y el "desarrollo". A pedido del entonces jefe de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger, quién había manifestado su desaprobación del término "eco-desarrollo", el presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente debió retomar el término y sustituirlo por "desarrollo sostenible", este nuevo término que los economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al confundirse con el "desarrollo auto-sostenido".

Mientras que de conformidad con Bustos e Inciarte (2012) el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las Instituciones de Educación Superior (IES), siempre ha existido bajo el nombre de Función Social de las Universidades, y así se constata cuando se indaga sobre los fines de las universidades, cuyos antecedentes, por lo menos en Latinoamérica aparecen en el Congreso Internacional de Estudiantes Americanos llevado a cabo en 1908 en Montevideo, Uruguay, de donde surge el término de extensión universitaria que constituyó la base para la Reforma de Córdoba de 1918.

Emitida en París en 1998, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI —aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, avalada a su vez por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)— estableció que entre las misiones y valores de la educación superior se encuentran las de formar diplomados altamente cualificados que participen activa y responsablemente en la sociedad, construyendo un espacio abierto de formación a lo largo de la vida, además de establecer una serie de valores que es posible entender como los antecedentes de la llamada responsabilidad social universitaria. (Ojeda & Álvarez, 2015)

Posteriormente, en los años ochenta, se presenta el informe Brundtland ante la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, en el cual se hace hincapié a un futuro común, siendo primordial examinar los problemas más críticos en torno al desarrollo y el medioambiente. A partir de allí, se difunde el término de desarrollo sustentable, como “aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras”. El concepto de desarrollo sustentable está constituido por tres facetas: económico, ecológico y social (Zepeda, Andrade, & González, 2017, pp.36-37)

Por su parte, Estrella y González (2017) define el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Universidad Autónoma de Nuevo León (2014) explica que es el proceso de cambio continuo de aplicación local, regional o global que responde a objetivos y metas universales de transformación social apropiada, para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de una población o conjunto de poblaciones, por tiempo indefinido, sin degradar irreversiblemente la capacidad productiva de la tierra, el patrimonio natural y su habilidad para mantener la población de un lugar” (pp. 178-179).

Por su parte el concepto de desarrollo sostenible aplicado a la educación tiene como finalidad proporcionar a toda la comunidad estudiantil la oportunidad de adquirir conocimientos, valores y modelos de comportamiento, necesarios para integrarse a la sociedad de forma positiva y perdurable (Ordoñez & Werner, 2019)

Posteriormente Vallaeys (2014), a inicios del año 2000 se construyó explícitamente el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina, alrededor de los esfuerzos teóricos y prácticos de la Red chilena “Universidad Construye País” y de la red Latinoamericana de Universidades animada por la “Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo”, promovida por el gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se habla mucho en los últimos tiempos de la “responsabilidad social Universitaria” como de una dimensión ética que toda organización o institución debería tener como visión y promover en su actividad diaria. Hace buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en el ámbito universitario (p.107).

En las últimas décadas se ha sumado otro concepto a la ecuación, “la Universidad Socialmente Responsable”, misma que es concebida como aquella que procura desarrollar todos sus productos ya sea a nivel de investigación, vinculación con el medio o formación de profesionales en una real asimilación o coincidencia con lo que necesita la región o el territorio donde está asentada la universidad (Gaeta, 2015, p.97-99). En la siguiente Figura se muestra la evolución del concepto de Responsabilidad Socialmente Responsable ha presentados desde sus orígenes.

Figura 1. Evolución del término RSU. Elaboración propia con información de Larrouyet (2015), Bustos e Inciarte (2012), Ojeda y Álvarez (2015), Zepeda, Andrade, y Gonzalez (2017) Estrella y González (2017), Vallaeys (2014) y Gaeta (2015).

De acuerdo a Vallaeys, De La Cruz, y Sasía (2009, p. 9) la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las organizaciones. La exigencia ética de sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, nacionales y regionales. La exigencia de sostenibilidad ha conducido a los diversos movimientos de responsabilidad social a través del mundo a asumir poco a poco cuatro principios que definen el concepto por la negativa:

- a) La responsabilidad social no es acción social filantrópica al margen de la actividad principal de la organización, sino un nuevo sistema de gestión de la organización.

- b) La responsabilidad social no es una moda pasajera, sino una obligación universal para asegurar la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción y consumo en un planeta frágil en el cual todos tenemos iguales derechos a una vida digna.
- c) La responsabilidad social no es una función más de la organización, sino un modo permanente de operar todas sus funciones basado en el diagnóstico y la buena gestión de sus impactos directos e indirectos.
- d) La responsabilidad social no es sólo para las empresas, sino que concierne a todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, nacionales e internacionales.

En este sentido, el tema de la responsabilidad social tiene un significado más profundo en el ámbito universitario. Desde sus inicios, ha sido considerado como el gerente de desarrollo y bienestar social. Esta es su esencia, y al hablar de la responsabilidad social de la universidad, donde debe incluir sus actividades de promoción, investigación, gestión y previsión social, las principales actividades de formación integral, y otras funciones destinadas a fortalecer y comprobar su aplicación de la responsabilidad social. Para lograr el bienestar general de una estructura armoniosa. (Torres & Sánchez, 2014, pp. 69-105)

De acuerdo a los impactos que la universidad genera en el actuar cotidiano (Vallaey, De la Cruz y Sasia, 2009, p. 18), indica que estos impactos pueden ser agrupados en cuatro grandes rubros (Véase Figura 2).

Figura 2. Tipos de impactos universitarios. Nota. Tomado de (Vallaey, De la Cruz y Sasia, 2009, p. 18)

De igual manera Vallaey, De la Cruz, y Sasia (2009, p.16) utilizan el concepto de stakeholders como eje importante para analizar y evaluar el impacto del trabajo universitario; en este caso, identificar personal no docente, personal docente investigador, autoridades universitarias, estudiantes, proveedores, egresados, empleadores, competidores, comunidades, organización local, colaboradora y estatal.

Según Yepes, Peñalosa, Marti, Díaz, y Gomez (2018, p. 8) el sistema de indicadores está compuesto cinco grandes componentes, denominados áreas, las cuales constituyen las funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior y representan los compromisos y avances en términos de sostenibilidad que se quieren reportar, las cuales son (Véase Tabla 1)

Tabla 1. *Estructura del Sistema de Indicadores*. Nota. Recuperado del Sistema de indicadores de responsabilidad social universitaria. (Yepes, Peñalosa, Marti, Díaz, & Gomez, 2018, p. 10).

AREA	ASPECTO GENERAL	SUBASPECTOS
Liderazgo y Estrategia Institucional	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Gobierno 1.2. Estrategia institucional 1.3. Control de la operación 1.4. Reporte y rendición de cuentas 1.5. Mejora e innovación 1.6. Impacto 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Marco general, conflicto de interés y equidad de género 1.2. Integración con la sostenibilidad, grupos de interés y propósito 1.3. Equipo y seguimiento 1.4. Reporte, verificación – comunicación 1.5. Acciones y desarrollo 1.6. Docencia, investigación y extensión
Docencia	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Información general 2.2 formación responsable 2.3 formación pertinente 2.4 pluralidad en la formación 2.5 integración de la formación con los ODS 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Alcance y compromiso con la sostenibilidad 2.2. Ética y ciudadanía, sostenibilidad y/o responsabilidad social, liderazgo responsable y consumo responsable 2.3. Contacto con la realidad y contexto socioeconómico 2.4. Interdisciplinariedad y multiculturalidad 2.5. Compromiso con la agenda de desarrollo sostenible 2030
Investigación	<ul style="list-style-type: none"> 3.1. Información general 3.2. Investigación responsable 3.3. Vinculación a la responsabilidad social y/o sostenibilidad 3.4. Investigación colaborativa 3.5. Integración de la investigación con los ODS 	<ul style="list-style-type: none"> 3.1. Alcance y compromiso con la sostenibilidad 3.2. Ética y ciudadanía, sostenibilidad y/o responsabilidad social, liderazgo responsable y consumo responsable 3.3. Contacto con la realidad y contexto socioeconómico 3.4. Interdisciplinariedad y multiculturalidad 3.5. Compromiso con la agenda de desarrollo sostenible 2030
Extensión o Proyección Social	<ul style="list-style-type: none"> 4.1. Información general 4.2. respuesta a las necesidades de los beneficiarios o público objetivo 4.3. Articulación con actores relevantes 4.4. Acceso y participación de comunidades vulnerables y /o minorías 4.5. Cooperación pública/privada 4.6. Integración de la extensión con los ODS 	<ul style="list-style-type: none"> 4.1. Alcance y compromiso con la sostenibilidad 4.2. Validación externa y canales de atención 4.3. Agendas de desarrollo local y global, comunidad académica 4.4. Utilidad y aporte de las intervenciones, selección y vinculación, empoderamiento de las comunidades 4.5. Colaboración institucional y proyectos para la sostenibilidad 4.6. Compromiso con la agenda de desarrollo sostenible 2030
Administración de la Operación	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Impacto ambiental 4.2 Aspectos laborales 4.3 Respeto a los DDHH 4.4 Anticorrupción 4.5 Promoción y comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> 5.1. Energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, prevención, inversiones, cumplimiento, suministro y transporte 5.2. Empleo, cumplimiento, relaciones, salud y seguridad, participación, inclusión y formación 5.3. Cumplimiento, seguimiento, formación, verificación externa, suministro, sanciones, libertad de asociación, trabajo infantil y forzoso, no discriminación, desplazamiento, accesibilidad, bienestar 5.4. Mecanismos, sistema de denuncias, suministro, competencia leal 5.5. Oferta académica, promoción y mercadeo, privacidad y quejas y reclamos

Por otra parte, Vallaerys, De La Cruz, & Sasia, (2009, pp. 33-34), identifican cuatro ejes de la RSU los cuales se desprenden de los impactos que han empleado para el desarrollo de su metodología, que tiene como fin contribuir al desarrollo de una estrategia integral y sustentable para la responsabilización social universitaria; los cuatro ejes son los siguientes: campus responsable, formación profesional y ciudadana responsable, generación y transmisión de conocimiento y por último participación social.

El concepto de gestión de la responsabilidad social hace que la organización sea consciente de todas las consecuencias de sus estrategias y acciones en el ámbito humano, social y medioambiental. Para promover el "desarrollo sostenible", la organización debe ser consciente de su propio impacto en el medio ambiente (interno y externo) y resolver los problemas diagnosticados para que el funcionamiento normal de la organización ya no produzca estos impactos, o pueda mitigar estos impactos. Lo suficiente para que alcance un nivel legal y socialmente aceptable (Vallaerys, De La Cruz, & Sasia, 2009, p. 16)

La extensión universitaria conjuga elementos tan importantes como: el trabajo de participación, promoción humanística, comunitaria y ambientalmente sostenible, las alianzas estratégicas entre la sociedad civil, el estado, el sector privado y la academia, el trabajo multi, inter y transdisciplinario desde distintas líneas de acción y actores, en un proceso dialógico y de retroalimentación constante (Chumaceiro, Hernández, & Chirinos, 2016, p. 4).

El gran desafío para el siglo XXI es crear esta ciudadanía ambientalmente sostenible, donde la responsabilidad social de las universidades en el proceso de formación ciudadana adquiere un enorme protagonismo. No obstante, las nuevas tecnologías y el mercado han suplantado la percepción del ciudadano en cuanto a la magnitud real del deber

de las universidades, en cuanto a la sociedad, lo cual ha generado que las universidades se dediquen ampliamente a la generación de recursos humanos cualificados y competentes para un mercado ocupacional restringido, dejando de lado la participación en la formación y configuración de la ciudadanía. (Chumaceiro, Hernández, & Chirinos, 2016, p. 6)

El proceso de desarrollo sustentable implica el cambio y mejoramiento de los estilos de vida de la comunidad, uso responsable de los recursos, técnica de gestión, nuevas formas de pensar, organización social, principios éticos entre otros; esto debe estar relacionado con el proceso de percepción y actitudes sociales para que los individuos obtengan lo necesario y tengan herramientas para tomar decisiones informadas en todos los aspectos de sus actividades sociales, interviniendo así en la mejora de su calidad de vida. Por estos requerimientos, la educación ambiental está compuesta por valores, que se difunden en la verticalidad de las disciplinas, cambios en el comportamiento personal, e integración en los campos de la sociedad, la cultura, la economía, la raza y el orden poblacional (Peñañiel & Vallejo, 2018)

Estudios Previos

A nivel internacional se identificaron múltiples estudios sobre la implementación de la Responsabilidad Social Universitaria; Bermeo, Teijeiro, y García (2020, p.12) afirman que la manera en la que las IES evalúan su capacidad de gestión en materia de RSU es mediante la preparación de informes de rendición de cuentas con la finalidad de ser eficientes, transparentes y ambientalmente responsables; sin embargo; encontraron que son pocas las universidades públicas ecuatorianas que cumplen con los estándares esperados que les permita identificar y establecer sus políticas de sostenibilidad en materia de prácticas ambientales.

Por su parte, Yong, H., Yu, P., Bin, R., Jia, K., & Yu, S.(2020, pp.3.-5) realizan un análisis sobre la sostenibilidad de la educación superior en China según la comparación entre universidades en China y América, en donde comparan, la matrícula atendida, la preparación de sus académicos, los salarios que estos perciben, entre otras variables; observándose que las universidades de China han presentado un gran crecimiento en los últimos años en estos aspectos pero sigue existiendo una brecha diferencial frente a las estadounidenses, sin abordar el tema de Responsabilidad Social.

Es frecuente escuchar hablar de la responsabilidad social, pero pocos saben que este tema muy asociado al sector empresarial también puede tener una aplicación en el ámbito de las instituciones de educación superior, ya que, independientemente de que tengan o no un fin lucrativo, pueden aplicar los mismos principios y prácticas en su gestión, para empezar a hablar de la responsabilidad social universitaria (RSU). De acuerdo con el Economista (2019, p.1) en el caso particular de la Universidad Anáhuac México, también se ha estudiado desde hace varios años, y llevándolo a la práctica a través del Comité de RSU y Sustentabilidad, conformado por miembros de diversas áreas, escuelas y facultades, con la intención de que el tema de responsabilidad social no sólo se vea reflejado por el cumplimiento de la misión educativa, sino que sea parte del modelo de gestión de la institución.

Metodología

El presente trabajo de investigación “Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria: un estudio comparativo en Latinoamérica” corresponde a una investigación cualitativa en razón de que busca analizar el problema, mediante la interpretación y composición de La Responsabilidad Social Universitaria [RSU] en las Instituciones de Educación Superior [IES]. Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, se realizará un estudio

documental, ya que se pretende informar como las universidades sujetas de estudio han implementado el tema medioambiental en su plan de desarrollo institucional; describiendo así el objetivo de estudio en sus detalles somatizando la información disponible en un cuerpo coherente de ideas.

Los sujetos de estudio de este artículo son las Universidades Autónoma de Baja California México y la Universidad de Santo Tomas, en Bogotá, Colombia; mismas que forman parte de la Red De Cuerpos Académicos En Responsabilidad Social Empresarial – RECARSE, acuerdo de colaboración suscrito por los cuerpos académicos: Organizaciones Sociales y Productivas Regionales UNACAR – CA – 33, de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen, Investigación Educativa Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas UV – CA – 335 de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos y la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública (ASFACOP); con la participación de los cuerpo académico de Empresarialidad Social y Micro Finanzas y el de Micro, y el de Pequeñas y medianas empresas; ambos registrados en la Facultad de Contaduría de Administración de la Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana – México).

Inicialmente se intentaba comparar a todas las universidades que conforman la Red antes mencionada, pero debido al corto tiempo y a la falta de información disponible en los sitios web oficiales de las IES que la conforman se decidió solo hacerlo de la universidad de Baja California y la de Bogotá Colombia.

Las fuentes secundarias en las que se centra este estudio son el Plan de Gestión Ambiental: un compromiso de la USTA con el planeta de la universidad Santo Tomas, el

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la universidad Autónoma de Baja California, Principles for Responsible Management Education (PRME) con el sistema de indicadores de responsabilidad social universitaria.

Para el análisis y presentación de los resultados se utilizó la técnica de análisis comparativo de contenido con base a seis categorías: uso responsable de la energía eléctrica, gasto responsable del agua, el compromiso con el reciclaje, el manejo de residuos, la biodiversidad y por último las emisiones.

Análisis y resultados

Con fundamento en la revisión documental se propone el presente sistema de indicadores capaz de medir las áreas referentes al ámbito de protección del medio ambiente como parte de la RSU, con la finalidad de proporcionar a las universidades participantes de este estudio una herramienta básica para cuantificar y valorar los resultados alcanzados, mediante el análisis de las estrategias implementadas por cada una para el logro de su objetivo referente a este elemento de la RSU. Ello permitirá conocer y reforzar, las áreas de oportunidad con mayor precisión y fiabilidad.

Desde la perspectiva del uso responsable de la electricidad, se puede ver que tanto la Universidad Autónoma de Baja California [UABC] como la Universidad Santo Tomas [USTA] están implementando buenas prácticas con el usos responsable de la energía eléctrica, pero la USTA ha estado implementando estrategias más específicas para crear conciencia en este aspecto, tanto en las sedes principales como en el campus universitario se han implementado diferentes campañas para sensibilizar a la comunidad universitaria (Véase tabla 2).

Tabla 2. *Uso responsable de la energía eléctrica.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Proponer e implementar medidas que conlleven a la optimización y buen uso del recurso energético en la Universidad	Campaña de sensibilización. Uso de lámparas LED. Instalación de generador fotovoltaico.
Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Proponer e implementar medidas que conlleven a la optimización y buen uso del recurso energético en la Universidad.	Producción de energía renovable en las propias instalaciones

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

Por otro lado, la UABC y la USTA han implementado la mediación para el ahorro de agua; por un lado, la UABC crea tecnología de jardinería en seco a través de áreas de mantenimiento y áreas verdes; y por el otro, la USTA realiza actividades de publicidad y capacitación sobre el uso responsable del agua, las dos universidades están comprometidas con el cuidado del agua por eso han implementado campañas, con el fin de sensibilizar a toda la comunidad universitaria. (Véase tabla 3)

Tabla 3. *Gasto responsable del agua.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Propiciar el ahorro de agua para la obtención de un uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y el uso de agua morada.	Zonas de mantenimiento. Creación de áreas verdes a través de la técnica de xerojardinería.
Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Proponer e implementar medidas que conlleven a asegurar el aprovisionamiento de agua potable, a la optimización y el buen uso del recurso hídrico desarrollados en la institución.	Crear campañas de sensibilización y capacitación frente al consumo responsable del agua y el manejo de aguas residuales.

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

De acuerdo con su compromiso con el reciclaje, las dos universidades implementaron campañas de reciclaje, pero la UABC especificó aún más sus campañas. Por ejemplo, la instalación de contenedores de basura y pegue de pegatinas en los botes de

basura en los campus de la universidad, donde se pueda identificar el tipo de basura que cada contenedor le corresponde, mejorando así la eficiencia del reciclaje. (Véase tabla 4)

Tabla 4. *Compromiso con el reciclaje.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Contribuir con el cuidado del medio ambiente gestionando la tarea de reciclaje de plástico y aluminio; la instalación de depósitos de basura en todos los campus, en los que se dividen los residuos por su material, para facilitar el reciclaje.	Campaña “Cero residuos”. Reciclaje de plástico y aluminio. Calcomanías en los botes de basura para la selección de esos residuos.
Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Generar comportamientos responsables frente a los residuos que se generan cotidianamente en las instalaciones y asegurar que una gran parte de los residuos entren al proceso de reciclaje.	Campañas de reciclajes con la ayuda del personal Casa Limpia. Instalación de puntos ecológicos para mejorar la separación en la fuente de residuos ordinarios.

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

En cuanto a la gestión de residuos, tanto la UABC como la USTA han implementado nuevas estrategias para el uso adecuado de los residuos, como lo son la implementación de programas y capacitación para el personal encargado de estos residuos, y por último la USTA instaló nuevas áreas de almacenamiento de residuos. (Véase tabla 5)

Tabla 5. *Manejo de residuos.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Asegurar el manejo y tratamiento de residuos sólidos, y en especial de residuos peligrosos, con base a la normatividad aplicable y con enfoque a su reducción y valorización.	Capacitación para el personal relacionada con el correcto manejo y segregación de los residuos que se derivan de las operaciones y actividades
Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Establecer e implementar las estrategias necesarias para reducir la generación de residuos peligrosos (Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos - RESPEL), regular el manejo y disposición final de los mismos en la Universidad con el fin de proteger la salud y el ambiente.	Capacitación para el personal encargado de estos residuos. Incluir al interior de la universidad infraestructura para la recolección de residuos peligrosos en el marco de las políticas nacionales de pos consumo.

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

En materia de biodiversidad, la UABC y la USTA prometen proteger la naturaleza a través de la implementación de programas de sensibilización, campañas, etc. Para ello, la UABC impulsó la implementación del proyecto de huerta "FCQI Pachamama", este con el

fin de contribuir al cuidado del medio ambiente y así darle un mejor uso a la tierra. (Véase tabla 6)

Tabla 6. *Biodiversidad.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Contribuir al cuidado del medio ambiente y acercar a la comunidad universitaria a la naturaleza y lograr una seguridad alimentaria, teniendo un acceso a los alimentos que sean cosechados.	Promover el proyecto de Huerto FCQI Pachamama”.
Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Establecer acciones para conservar y proteger la fauna y flora presente en las instalaciones de la Universidad, promoviendo al interior de la Universidad y en todas sus funciones universitarias, un pensamiento ético ambiental que fomente el cuidado de la naturaleza y el fortalecimiento de la dimensión ambiental.	Implementar el Plan de Comunicación Ambiental (capacitaciones, eventos, campañas, publicaciones, etc.)

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

Finalmente, en el tema de las emisiones, las dos universidades están comprometidas con la adecuada gestión y atención al medio ambiente, y con realizar campañas para la comunidad universitaria; sin embargo, la USTA ha establecido una estrategia más profunda, gestionando adecuadamente las emisiones e implementando un proyecto con el uso de la material vegetal producido por la poda de áreas verdes, el uso de los lodos y los sobrenadantes de la trampa de grasa, con el fin de darles un buen uso como lo es la fertilización a través de los procesos de composta (Véase tabla 7).

Tabla 7. *Emisiones.*

Universidad	Objetivo	Estrategia
Universidad Autónoma de Baja California	Promover campañas instituciones para asegurar el uso adecuado de los espacios clasificados como libres de humo, promoviendo el ahorro de energía, tiempo, espacio y dinero, reduciendo a su vez el congestionamiento vehicular, contribuyendo a la disminución de emisiones de CO2	Implementar el programa Eco-cimarrón.

Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia	Establecer las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios generados en la Universidad, con el fin de prevenir y minimizar los riesgos para la salud y el ambiente sensibilizando a la comunidad universitaria frente a la gestión adecuada de residuos y sus impactos ambientales.	Imprimir el proyecto en el Campus universitario aprovechando las áreas verdes de este.
--	--	--

Nota: Elaboración propia con base en Velásquez (2017), Ortiz (2017) Gómez (2018) y Treviño (2017).

Conclusión

En las conclusiones alcanzadas se propone la creación de nuevas políticas y estrategias que permitan brindar soluciones desde el origen de los residuos, como la reducción, el reciclaje y reutilización de los mismos, la preocupación mundial sobre el mejor aprovechamiento de los recursos y la contaminación de los espacios públicos por residuos, por ello Alfie (2003, p. 92) propone concretar un programa integral frente al medio ambiente, con políticas de Cuidado y Educación Ambiental que reorienten la misión de las instituciones, donde quede claro el compromiso institucional por avanzar en el conocimiento e investigación ambiental. Se trata de fomentar la transformación de valores y prácticas y acceder a realizar un plan guía que cuide y mejore el medio ambiente con la aprobación de Políticas de Cuidado y Educación Ambiental.

Para Mata et al. (2003) La educación ambiental se plantea como el sendero educativo que facilita la transmisión de claves culturales para que el individuo y los grupos sociales se adapten de forma responsable, en su sentido ecológico, al medio en que viven y se desarrollan. Es la formación que permite conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de “natural” y de “social” en su entorno; y de actuar en este entorno sin deteriorar el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, tendiendo a lograr una calidad de vida idónea para el desarrollo de la vida humana.

Al tener la sociedad universitaria conciencia ambiental determinaría sus decisiones en este ámbito, por lo que analizarla, diagnosticarla y desarrollar herramientas para potenciarla constituye un paso básico a la hora de diseñar e implementar planes y programas eficientes de educación ambiental. Además, tiene un potencial extraordinario, tanto por la fase educativa en la que se encuentran como por la proximidad de incorporación en el mundo laboral, en el que realmente se presentarán dilemas y conflictos sobre cuestiones ambientales que habrán de resolver aplicando la conciencia y educación ambiental que hayan adquirido. (Peñañiel y Vallejo, 2018)

Tanto la Universidad Autónoma de Baja California como la Universidad Santo Tomás han venido implantando varias estrategias para el cuidado del medio ambiente; concientizando a las comunidades educativas para el cuidado y la protección de este, cabe resaltar que estas universidades deben comenzar a unir nuevas estrategias pedagógicas para una buena formación ambiental en todos los aspectos; invitando e incluyendo a los administradores, docentes y alumnos a que tenga un buen uso en las áreas que corresponden al cuidado del medio ambiente; por el momento solo se han quedado con prácticas antiguas, que les han funcionado, pero no han tenido en cuenta las nuevas prácticas que la sociedad ha puesto en funcionamiento en el cuidado del medio ambiente.

Se propone que las dos universidades que busquen nuevas estrategias o actualicen cada una de las estrategias que ya han sido propuestas con el fin de gestionar bien los campos relacionados con el ámbito de la protección ambiental para mostrar cómo cada estrategia utilizada en la universidad es utilizada por la comunidad. Se propone poner en práctica el mejoramiento de estas estrategias o encontrar una nueva forma de involucrar a toda la comunidad universitaria en la protección del medio ambiente, ya que las

instituciones de educación superior son factores fundamentales para la reacción eficaz del medio ambiente, en donde no solo se tiene en cuenta la comunidad educativa, sino que también la sociedad donde cada ser humano crece, actúa e interactúa.

Referencias

- Alfie, M. (2003). medio ambiente y universidad: retos y desafíos ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. *El Cotidiano*, 86-92. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/325/32512210.pdf>
- Bustos, & Inciarte. (2012). *Dimensión comunitaria de la responsabilidad social universitaria*. Retrieved from <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31025437008>
- Chumaceiro, A., Hernández, J., & Chirinos, E. (2016). Responsabilidad social universitaria, desarrollo sostenible y ciudadanía ambiental. *Cuadernos de RSO*, 1-11. https://www.researchgate.net/publication/313037924_Responsabilidad_Social_Universitaria_desarrollo_sostenible_y_ciudadania_ambiental
- Gómez, A. (2018). *Implementa UABC manejo adecuado de los residuos*. Obtenido de <http://gaceta.uabc.mx/notas/academia/implementa-uabc-manejo-adecuado-de-los-residuos>
- Estrella, & González. (2017). *Desarrollo sustentable: Un nuevo mañana*. Grupo Editorial Patria, México, D.F.
- Franco, M., Medina, R., Torres, L., Velázquez, K., Valencia, M., & Valencia, A. (2017). *La responsabilidad social universitaria en la actual sociedad del conocimiento. Un acercamiento necesario* Scielo Vol. 15 (6). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2017000600006&fbclid=IwAR3HR1mKV3g9HObbsqn69jQOgub0oYnxUPpda2kwOnyScIE57dY8Enh5sM
- Gaeta. (2015). *El concepto de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de la alta dirección*, Cuadernos de Administración, Universidad del Valle, Vol. 31 (53) https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/20
- González, Méndez, García, & Arguello. (2017). *La responsabilidad social universitaria. El cumplimiento de los fines de la universidad*. Espacios Públicos: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/676/67656569008/html/index.html>

- Larrouyet. (2015). *Desarrollo sustentable: origen, evolución y su implementación para el cuidado del planeta*.
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/154/TFI_2015_larrouyet_003.pdf?sequence= pp.10-11.
- Ojeda, J., & Álvarez, D. (2015). *Responsabilidad social en las universidades: antecedentes, trayectorias y perspectivas*. Obtenido de
<http://www.revistacoepesgo.mx/revistacoepes12/responsabilidad-social-en-las-universidades-antecedentes-trayectorias-y-perspectivas>
- Ortiz. (2017). *Coordinación de proyectos de gestión. Universidad autónoma de baja california*. <http://www.uabc.mx/GestionAmbienta/>
- Peñañiel, & Vallejo. (2018). *Educación ambiental en las universidades, retos y desafíos ambientales*. <https://www.eumed.net/rev/delos/32/magaly.html>
- Torres, & Sánchez. (2014). *La responsabilidad social universitaria desde su fundamentación teórica*.
<https://revistas.unilivre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/3014>
- Vallaey. (2014). La responsabilidad social universitaria: Un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(12).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722014000100006
- Vallaey, F., De la Cruz, C., & Sasia, P. (2009). *Responsabilidad social universitaria Manual de primeros pasos*. Mc Graw Hill, México, D.F.
https://www.academia.edu/14028570/Manual_de_primeros_pasos_en_Responsabilidad_Social_Universitaria
- Vallaey, F. (s.f). *¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?* Obtenido de
<http://creasfile.uahurtado.cl/RSU.pdf>
- Vallaey, F. (s.f). *BREVE MARCO TEORICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA*. Obtenido de
<https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/86/10986/10ec2d7e617a62eba0696821196efae.pdf>
- Velásquez, V. (2017). Planes de Gestión Ambiental. Obtenido de Universidad Santo Tomas: <https://gestionambiental.usta.edu.co/index.php/nuestra-gestion/80-contenidos-dependencia>
- Yepes, Peñalosa, Marti, Díaz, & Gómez. (2018). *Sistema de Indicadores de Responsabilidad Social Universitaria para el Informe de Progreso – PRME*, :
<https://isbn.cloud/9789585684201/sistema-de-indicadores-de-responsabilidad-social-universitaria-para-el-informe-de-progreso-prme/>

Yong, H., Yu, P., Bin, R., Jia, K., & Yu, S. (2020). *Analysis on the Higher Education Sustainability in China Based on the Comparison between Universities in China and America*. Sustainability, 12. [doi:https://doi.org/10.3390/su12020573](https://doi.org/10.3390/su12020573), <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/573>

Zepeda, Andrade, & González. (2017). *Origen y evolución del concepto de desarrollo sustentable*. Realidad económica. Vol.19 (52) <https://www.realidadeconomica.umich.mx/>

PRE-PRINT